

METAFORANING MOHIYATI VA LINGVISTIK METAFORANI QOLIPLASHTIRISH

*N.Umarova, FarDU professori,
O'.Xursandova, M.Sattorova, FarDU talabalari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada metafora tushunchasining mazmun-mohiyati, uning nutqdagi roli va badiiy ifodadagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, metaforalarning turlari, ularning yaratilish usullari hamda badiiy matnlarda qo'llanishi misollar orqali ko'rsatib berilgan va taqqoslangan.

ABSTRACT

This article discusses the essence of the concept of metaphor, its role in speech and its importance in artistic expression. It also shows and compares the types of metaphors, their methods of creation, and their use in various literary sources through examples.

Kalit so'zlar: ko'chim, metafora, poetik metafora, lingvistik metafora kognitiv metafora, analogiya.

Key words: metaphor, analogy, cognitive linguistics, displacement, poetic metaphor, linguistic metaphor.

Analogiya evristik bilishga oid usullarning eng ahamiyatga moligi bo'lib, u turli obyektlarning o'ziga xos belgilari, xususiyatlari va holatlarini boshqa bir obyektga ko'chirish demakdir. Metafora analogiyaning o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, bu atama yunon. *metaphore* so'zidan olingan bo'lib "bir narsani o'z joyidan boshqa bir joyga ko'chirish" degan ma'noni anglatadi. Ushbu ko'chim turi taraqqiyotini tabiiy ravishda ikki bosqichga bo'lib o'rganish uning mohiyatini anglashimizga yordam beradi.

Antik davr tilshunoslari metaforaga faqatgina nutqning bezagi, badiiy vositasi sifatida qaraganlar, biroq XX asrga kelib lingvistikaga kognitiv tilshunoslik atamasi kirib keldi va bu tushuncha metaforaga bir qancha yangi ma'nolarni yukladi, an'anaviy tushunishda bir so'zning boshqacha nomi ma'nosini anglatga, aksariyat boshqa tadqiqotchilar "metafora tilning fundamental xossasi" ekanligini ta'kidlaydi. Ko'rinib turganidek, metafora ko'pqirrali tushunchadir. Metaforada ikkiyoqlama tushuncha mavjudligi sababli uning ikki asosiy turi farqlanadi, ya'ni lisoniy metafora va badiiy (poetik) metafora. Tadqiqotchilar orasida "metafora dastlab ma'lum bir predmetni nomlash uchun istifoda etiladi va shu yo'l orqali badiiy (poetik) metafora hosil bo'ladi, qisqacha aytganda, lisoniy metaforasiz badiiy o'xshatish ham paydo bo'lmaydi" degan qarashlar mavjud, ammo aksariyat hollarda bu holatning aksini ko'rishimiz mumkin. Bu fikrni Abduvali Qutbiddin she'rlaridan misol keltirish orqali dalillaymiz:

*Ninachi qanotin hijob qilsaydi,
Qil-ko'prik yo'l topib bera bilsaydi,
G'am cheksak, Binafsha ovuntirsaydi,
To'l-g'o-na, to'l-g'o-na
Jon*

*Berar edik. ("Nayson" to'plamidagi nomsiz she'r (***)*, 1988)

Ushbu parchada *hijob qilmoq, qil-ko'prik, ovuntirmoq* kabi badiiy metaforalarni uchratamiz. Tabiiyki, ushbu poetik ko'chimlar yuqorida aytilganidek, lisoniy metafora orqali vujudga kelmagan, balki shoir tafakkuri mahsulidir. Parchada nega aynan *ninachi qanotining hijob bo'lishining* tanlanganiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, *ninachi qanotining yupqaligi xususiyati yorning go'zal yuzidagi yupqa hijob sifatida tasavvur qilingan, ya'ni uning nozik to'r shaklida ekanligi metafora uchun asos bo'lgan. Qilko'prik* – Sirot ko'prigining poetik ifodalanishi. She'rdagi *binafsha ovuntirsaydi* birikmasi “tinchlik-omonlikka yetishish” ma'nosida qo'llangan.

Ispan faylasufi Xose Ortega Gassetning kuzatishicha, metafora abstrakt tushunchalarni ifodalash uchun ham xizmat qiladi. Mavhum obyektlarni nomlashgina emas, hatto tasavvur qilish ham qiyinchilik tug'diradi, shuning uchun biz ko'zimiz orqali ko'ra oladigan va qo'limiz bilan ushlay oladigan aniq tushunchalar ma'nosini metafora orqali mavhum tushunchalarga olib o'tishimiz mumkin¹. Masalan, *ko'ngilning tubi* deganda *tub* so'zi ifodalayotgan ma'noni anglashimiz qiyin, biroq idishning tubi ifodasi orqali unda nima nazarda tutilayotganini oson tushunamiz. Buning isbotini yuqoridagi misolning davomi orqali tahlil qilamiz:

*Yo semurg' bizlarni bola qilsaydi,
Muhabbat nahrída cho'miltirsaydi,
Ikkimiz bir lahza birlashtirsaydi,
To'l-g'o-na, to'l-g'o-na
Jon
Berar edik.*

Parchadagi “muhabbat nahrída cho'miltirsaydi” ifodasini birdaniga tushunish biroz mushkul, biroq *bolalarning anhorda cho'milishi* birikmasida ifodalanayotgan aniq ma'no orqali biz shoir qo'llagan badiiy analogiyani anglaymiz.

Xose Ortega Gassetning ta'biri bilan aytganda, “metafora – aqlning qo'lini uzun qiladi, uning mantiqdagi o'rni qarmoqqa yoki miltiqqa o'xshaydi”².

Poetik metaforalar insonning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatib, unga estetik zavq berishga xizmat qilsa, lisoniy metaforalar, asosan, nomsiz narsaga nom berish vazifasini bajaradi.

Biz tilda metaforaning namoyon bo'lish usullarini quyidagicha qoliplashtirdik:

I. $1P^n - 2P^n =$ predmet o'xshashligi (odamning qulog'i – qozonning qulog'i)

II. $1B^n - 2B^n =$ belgi o'xshashligi (achchiq qalampir – achchiq so'z)

III. $1H^n - 2H^n =$ harakat o'xshashligi (odamning cho'kishi – binoning cho'kishi)

IV. $P^n - B^n =$ predmet va belgi o'xshashligi (oltin (metall) – oltin qoida)

Bunda: n – nom; P – predmet; B – belgi; H – harakat.

Xulosa qilib aytganda, metafora – bu oddiygina ifoda vositasi emas, balki inson tafakkurining chuqur qatlamlariga kirib boruvchi, fikr va tuyg'ularni

¹ Арутюнова Н.Д. Языковая метафора // Лингвистика и поэтика. – М.: Наука, 1979. – С.169,173.

² Ортега - и - Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 68-69, 71-72.

ifodalashda katta rol o'ynovchi semantik hodisadir. Metaforaning turli shakl va turlari orqali inson o'zining ichki kechinmalari, dunyoqarashi hamda tushunchalarini yanada aniqroq ifodalay oladi. Ushbu maqolada keltirilgan nazariy yondashuvlar va amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, metafora faqatgina badiiy adabiyotda emas, balki kundalik muloqotda, ilmiy izohlarda, hatto texnik tilda ham muhim semantik vosita bo'lib xizmat qiladi. Demak, metaforani chuqur o'rganish tilning estetik va mantiqiy imkoniyatlarini yanada kengaytiradi, inson tafakkurining boy va serqatlam tabiati bilan tanishishga yo'l ochadi.